

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

OSMANISCHES REICH: DIE ERSTEN VERSUCHE, DEN STATUS NICHTMUSLIMISCHER UNTERTANEN ZU REFORMIEREN (1791-1837)

Safrastyan R.

*Prof., Dr., Vollmitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Armeniens,
Berater des Direktors, Institut für Orientalistik, Nationale Akademie der Wissenschaften Armeniens
Jerewan, Armenien*

OTTOMAN EMPIRE: THE FIRST ATTEMPTS TO REFORM THE STATUS OF NON-MUSLIM SUBJECTS (1791-1837)

Safrastyan R.

*Prof., Dr., Full Member of National Academy of Sciences of Armenia,
Counselor of the Director, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Armenia
Yerevan, Armenia*

Zusammenfassung

Die Ära vor der Tanzimat-Reform ist eine bedeutende, aber oft vernachlässigte Periode in der Geschichte des Osmanischen Reiches. In diesem Artikel untersuchen wir die Bemühungen osmanischer Führer in dieser Zeit, die nationale Befreiungsbewegung der christlichen Untertanen des Reiches zu unterdrücken, indem sie Verpflichtungen zur Verbesserung ihrer Rechtsstellung eingingen.

Abstract

The pre-Tanzimat reform era is a significant but often neglected period in the history of the Ottoman Empire. In this article, we explore the endeavors of Ottoman leaders during this time to quell the national liberation movement of Christian subjects of the empire by making commitments to improve their legal standing.

Stichwörter: nichtmuslimischer Untertanen, Reformen, christlicher Nationen, Raja, Giaur, Jizya.

Keywords: non-Muslim subjects, Reforms, Christian nations, Rayah, Gyaur, Jizya.

Ab dem späten XVIII Jahrhundert begann eine neue Epoche in der Geschichte des Osmanischen Reiches, das Wesentliche darin war die laufende Erweiterung der nationalen Befreiungsbewegung der Untertanen christlicher Nationen und ihre stufenweise Befreiung aus dem türkischen Herrschaft. Die Erhaltung der territorialen Integrität wurde ein Thema von höchster Priorität für die Führer des Osmanischen Reiches, was von ihnen die Suche nach neuem Mittel zur Neutralisierung der Befreiungsbewegungen der christlichen Nationen verlangte.

Zur Zeit der militärisch-politischen Macht des Reiches war die gewalttätige Waffengewalt das grundlegende unterdrückende Mittel. Dies ergab sich aus dem Wesen der staatlichen Ordnung des osmanisch-militärisch-feudalen Despotismus. Wie die damaligen türkischen Politiker sagten: "Da der Staat mit einem Dolch erworben wurde, so muss er mit einem Dolch aufbewahrt werden" [1, S. 31].

Der Zerfall des militärisch-feudalen Systems verursachte den Niedergang der Macht der osmanischen Armee, sodass es Niederlagen nicht nur in Auseinandersetzungen mit den europäischen Armeen zu erhalten begann, sondern konnten auch innerhalb des Landes die bewaffneten Aufstände rasch und vernünftig nicht unterdrücken.

Das waren die Bedingungen im späten XVIII. Jahrhundert, als einige Vertreter der osmanischen bürokratischen Elite die Notwendigkeit der Vorbeugung von den Aufständen der Christen zu begreifen, und

nicht die Hoffnung auf die Unterdrückung der Christen durch die Kraft der Armee zu legen, begannen.

Diese Idee wurde zum ersten Mal in der Lâyiha (offizieller Bericht für Sultan) von Rumelien Kaziasker Tatarđik Abdüllah Effendi formuliert, die er dem Sultan Selim II in 1791 vorlegte, in Reaktion auf dessen Befehl um ein Programm von Reformen auszuarbeiten. Tatarđik Abdüllah Effendi schrieb, dass vor vielen Jahren, als Jizya von Nicht-Muslimen im Einklang mit der Scharia gesammelt wurde, lebten sie in Hülle und Fülle, hatten überhaupt keine Notwendigkeit, und ihre Glaubensbrüder und Brüder aus anderen Ländern beneideten sie sogar. Aber daraufhin begannen die Erpressungen aus dem Raja und die Verstärkung der Steuerlast. Dies schürte Unzufriedenheit und wurde die Hauptursache des Aufstandes von 1770. Der Autor bemerkte, dass die "Moskowiter" die Unzufriedenheit der Raja nutzten und sie gegen die Regierung hetzten. Er schlug vor, sich strikt an alle Gesetze der Scharia Besteuerung zu halten, und dadurch das Vertrauen der Raja in der osmanischen Staatsmacht wiederherzustellen [2, S. 172].

Diese Idee bekam seine offizielle Formulierung im " föderalen Pakt" von 1808, als an der Spitze der Regierung die "Rustschuk Freunde" eine politische Gruppierung befand, geleitet von Großwesir Mustafa Pascha Bayraktar. Im Punkt 7 des Dokuments wurde die Notwendigkeit der moderaten Besteuerung von "den Raja und den Armen" besonders notiert [3, S. 281].

In der Zeit, als die Regierung in Händen von Mustafa Pascha war, wurde ein Dekret erlassen, was einer besonderen Aufmerksamkeit wert war. Die Zeitschrift "Westnik Jewropi", die in Petersburg veröffentlicht wurde, informierte darüber, dass "Mustafa Bayraktar einen Auftrag erteilt hatte, dass Muslime das Wort "Gi-aur" (Ungläubigen) nicht mehr verwenden dürfen, denn jeder Christ, unabhängig von der Konfession, an den gleichen Gott, an den auch die Muslime glauben, glaubt" [4, S. 78-79].

Formal hatte dieses Dekret dem Koran nicht widersprochen. Aber in der Türkei Anfang des XIX Jahrhunderts, wo muslimischer Fanatismus und die Ideen der Vorherrschaft der Muslime überwältigend waren, war es ohne Zweifel ein außergewöhnliches Phänomen. Das Gesetz hatte jedoch keine praktische Anwendung, und das Wort "Gi-aur" wurde bis zum Sturz des Kaiserreichs benutzt.

Von den 20er Jahren des XIX Jahrhunderts, unter den Bedingungen des Aufstiegs der nationalen Befreiungsbewegung der Balkannationen, begannen einige osmanische Staatsmänner zu behaupten, dass minimale Zugeständnisse notwendig sind, um Aufstände zu verhindern.

Schon im Jahr 1827 in einer Sonderbotschaft, gesendet von der Hohen Pforte an die lokale Regierung von Rumelien, wird die Notwendigkeit von Sicherheit der Christen und ihres Eigentums notiert [5, S. 25]. Diese Idee entwickelte sich später im Bericht von 1828, dessen Verfasser der bekannte Diwan-Dichter Ketschidjizade İzzet Molla und Bedjeh Efendi, Beamter von Defterdar (Finanzminister) waren. Hier war die Notwendigkeit der Konzessionen gegenüber rebellierten Christen beschrieben [6, S. 173]. Zur gleichen Zeit waren sie vom Wunsch, die Lage der "rebellierten Gi-aur" zu verbessern, weit entfernt. Ihr Ziel war die Aufrechterhaltung der osmanischen Autokratie gegenüber "Ungläubigen", und um dies zu erreichen, waren sie bereit Zugeständnisse zu machen und dadurch Zeit zu gewinnen. Zum Beispiel schlugen sie vor mit den Rebellen zu vereinbaren und die Jizya für ein Jahr nicht zu erheben. Dies hätte das Feuer der Rebellion vermindert, daraufhin konnte die gleiche Steuer in einer größeren Menge als vorher erhoben werden.

Dieser Vorschlag wurde nicht angenommen und im Auftrag von Sultan Mahmud II wurden ihre Verfasser von ihren Positionen entlassen und ins Exil geschickt.

Jedoch schon nach einem Jahr (1829) strebte danach Mahmud II, was auch bedeuten würde, Griechenland im Osmanischen Reich zu halten, und er war gezwungen, aus dem Standpunkt des muslimischen Führers, erhebliche Zugeständnisse zu machen. Im Jahre 1245 (Juli 1829) versprach er den Griechen von Morea in seinem letzten Edikt: "Von nun an wird keine Diskriminierung zwischen Muslimen und Raja gemacht werden und jedermanns Eigentum, Leben und Ehre werden vom heiligen Gesetz (Scharia) unter meinem

Schutz sichergestellt werden" [7, S. 57]. In der osmanischen Geschichte war dies der erste Fall, dass der Sultan Versprechen den Nicht-Muslimen gab.

Einerseits sollte dieses Edikt Morea "beruhigen" und es um jeden Preis innerhalb des Osmanischen Reiches halten, andererseits strebte er um die Unterstützung des Westens bei der Lösung der griechischen Frage zu erreichen. Beachtenswert ist, dass der Sultan für die Griechen von Morea Verantwortung annahm, denn auf diese Weise hoffte er sie zu beruhigen“.

Jedoch das Edikt verspätete sich und konnte den Geschichtsablauf beeindrucken. Im Jahre 1830 wurde das unabhängige griechische Königreich gegründet.

Das Edikt blieb nur als ein Stück Papier, aber die Ideen, die in ihm zum ersten Mal verkündet wurden, waren einer der grundlegenden Mottos von Tanzimat, dessen Ziel war die weitere Erweiterung der nationalen Befreiungsbewegung der christlichen Nationen zu stoppen.

Im April 1837, nachdem der nächste wiederum mächtige Aufstand der Bulgaren niedergeschlagen wurde, besuchte der Sultan die bulgarischen Regionen und kündigte in einer seiner Reden vor den Führern der christlichen Gemeinden an. "Unser Wunsch ist ... die Sicherheit aller Einwohner unseres Staates zu gewährleisten, sowohl Muslime als auch den Raja... Ihr (die Führer der christlichen Gemeinden) solltet in Anbetracht unseres Wunsches, in dieser Sache treu sein" [7, S. 28].

So versprach der Sultan sich um das Wohl der Raja zu kümmern, förderte er stattdessen ihren Gehorsam. Im selben Jahr sprach Mahmud II in seinem berühmten Satz, dass alle Untertanen seine eigenen Kinder waren, und er sie gleichbehandelte [2, S. 100].

Die Jahre der Herrschaft von Mahmud II bereiteten die Grundlage vor, für die noch weitergehenden Reformen der Tanzimat-Epoche.

Referenzliste

1. Miller A. F., Mustafa Pascha Bayraktar. Moskau-Leningrad, 1947 [Veröffentlicht auf Russisch].
2. Kaynar R., Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. Ankara, 1954.
3. [Cevdet], Tarih-i Cevdet, C. 9, Dersaadet, 1309.
4. Westnik Jewropi, 1809, Teil XVIII, N 1 [Veröffentlicht auf Russisch].
5. Todorowa M. I., England, Russland und Tanzimat (Zweite Viertel des XIX Jahrhunderts). Moskau, 1983.
6. Sungu İ., Mahmud II.nin İzzet Molla ve asakiri mansure hakkında bir hattı. - Tarih Vesikalari, 1941-1942, 1. Cilt, III.
7. Prokesch-Osten A., Geschichte des Abfalls der Griechen vom Türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Gründung des Hellenischen Reiches. Aus diplomatischem Stand. Band 6, Wien, 1867.
8. Inalcık H., Tanzimat ve Bulgar Meselesi (Doktora Tezi'nin 50. yılı, 1942-1992). İstanbul, 1992.